

१९७० च्या दशकातील दलित स्वकथनाचे स्वरूप

प्रा. डॉ. सुरेश व्यंकटराव कदम

मराठी विभाग, राजर्षी शाहू महाविद्यालय, परभणी

सारांश

२४ डिसेंबर साली दया पवारांचे बलुतं हे स्वकथन प्रकाशित झाले व या दलित स्वकथनाच्या खळाळत्या प्रवाहाला सुरुवात झाली. म्हणून १९७१ ते १९८० या दशकात आलेली स्वकथने (आत्मकथने) अशी मांडता येणार आहेत.

१ हकिकत आणि जटायू केशव मेश्राम ऑगस्ट

२ बलुतं दया पवार — डिसेंबर

३ आठवणीचे पक्षी — प्र. ई. सोनकांबळे — जानेवारी,

४ उपरा लक्ष्मण माने डिसेंबर

अशी ही दलित स्वकथने आलेली असून स्वकथनकारांनी स्वतःचे दुःख दारिद्र्य व जातीयतेमुळे येणारी जीवघेणी अवहेलना व्यक्त करण्यासाठी कधी आत्मनिवेदन स्वीकारले आहे. तर कधी डायरीच्या स्वरूपात लिहिले आहे. तर कधी आपले दुःख सांगण्यासाठी वेगवेगळे लेख लिहून हे दुःख वेगवेगळ्या लेखांतून वाटून टाकले आहे. परंतु हे सर्व लेख एकत्र केले की, सलग असा त्याच्या जीवन दुःखाचा पट तयार झाला. हे सर्व लक्षात घेतले की निश्चितपणे असे जाणवते की, दलित स्वकथनांच्या लेखनशैलीची ही विविधता आहे. तर दलित स्वकथनाला एक साहित्यप्रकार म्हणून रुढ चौकट किंवा मापदंड लावता येणार नाही. असेच स्वकथनाचे रूप दिसते आहे. कारण या स्वकथनातून त्यांना स्वचरित्र साकार करावयाचे नसून त्यांच्या जीवनात त्यांनी जे जे भोगले ते ते सर्व सांगायचे आहे. हे सर्व अत्यंत प्रामाणिक व प्रांजळपणाने मांडण्याची त्यांची इच्छा आहे. त्यामुळे आपले दुःख हलके होईल. हीच त्यांची स्वकथन लेखनामागची प्रांजळ भूमिकाही दिसते आहे. म्हणजेच स्वकथन लेखनामुळे आपले दुःख सांगून मोकळे होण्याचा अनुभव दलित स्वकथनकार अनुभवीत आहेत असेच दिसते आहे.

बलुतं —

दि. २४ डिसेंबर, १९७८ रोजी दया पवार यांचे बलुतं नावाचे स्वकथन प्रसिद्ध झाले. या स्वकथनातून त्यांच्या आयुष्यात आलेल्या हजारो व्यक्तींचे दर्शन त्यांनी घडविले असून त्यांनी या संदर्भात असे म्हटले आहे की, माझ्या आयुष्यातील सर्व माणसे महत्त्वाची असून त्यांना वेगळं काढून माझं व्यक्तिमत्त्व उभच राहू शकत नाही. म्हणून त्यांना कधी दादासाहेब गायकवाड यांच्यासारखं व्हावं वाटतं तर कधी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखं व्हावं वाटतं असे त्यांनी नोंदविले आहे. परंतु डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारखी आपल्याला भाषणं देता यावीत म्हणून शाळेतील वक्तृत्व स्पर्धेत जेव्हा ते नाव द्यायचे तेव्हा दुसरी सवर्णाची मुले हा बघा आला दुसरा आंबेडकर म्हणून त्यांना हिनवायचे आणि ते त्यामुळे दुभंगून जायचे ही अवहेलनाची बाबही त्यांनी शालेय जीवन सांगताना नोंदविली आहे. दया पवारांचे

वडील मुंबईला गोदीत हमाल असल्यामुळे त्यांचे बालपण मुंबईत गेले. परंतु घरची अत्यंत गरिबी असल्यामुळे तेथील कवाखाणयासारख्या वस्तीतच त्यांना राहावे लागले असून, तेथील चाळीच्या संडासातील पांढरे वळवळणारे कीडे, बकाल वस्ती, रस्त्यानं वाहणारी विष्टा हे सर्व वर्णन पाहिले की आपणही त्या किळसवाण्या घाणीतूनच जात आहोत याची प्रचिती हे स्वकथन वाचकांना देते आहे. तर वडिलांच्या मृत्युमुळे त्यांना गावी यावे लागते व तेथे कोणताच उद्योग नसल्यामुळे भयावह गरिबीला टक्कर द्यावी लागते व अशी टक्कर देत असताना पोटाची खळगी भरण्यासाठी मेलेल्या गुरांचे मांस खावे लागते. हे विदारक सत्य त्यांनी कथन केले आहे. याशिवाय ज्यावेळी घरात खायला काहीच नसेल त्यावेळी मांसाचे चुलीवर भाजून वाळविलेले तुकडे (चणी) मी खात होतो. एवढेच नाही तर मधल्या सुट्टीत जेव्हा सवर्णांची मुले भाकरी खात असत

त्यावेळी भाकरी तर घरून मिळायचीच नाही, परंतु घरातील मांसाचे हे वाळविलेले तुकडे मी खात असे हे प्रांजळपणे त्यांनी स्वकथनात नमूद केले आहे.. शेतकरी कधीच गोडीने दलितांना बलुतं देत नव्हते. ही बाबही पवार यांनी एका आठवणीद्वारे स्वकथनात नमूद केली आहे. शेतकरी बलुतं देताना किती बेमुवर्तपणा आणि रंगेलपणा दाखवित होते. तर बलुताशिवाय कुठलाच उत्पन्नाचा मार्ग नसल्यामुळे लाचारपणे हे सर्व सोसमे दलितांच्या नशिबी आले होते. हे त्यांनी सांगितले आहे व अशा परिस्थितीत मृतमांस खाण्याशिवाय पोटाचा खड्डा भरणे शक्य नव्हते व येथेही गिधडे आमचे हिस्सेदार असत. त्यांना कितीही हाकलले तरी लाचारपणे ते पडाच्या जवळ येत व मेलेल्या गुरांचे मांस लुचून खात असत. त्यांच्या तोंडातील घास दलित मंडळी लुचून खातात. म्हणून गिधाडे हिंस्र डोळ्यांनी आमच्याकडे पाहत असत. हे प्रसंग वास्तवही त्यांनी जसेच्या तसे स्वकथनातून मांडलेले आहे. राष्ट्रीय लेखक संघाचे दिल्लीचे आमंत्रण त्यांना दिले होते.. या मेळाव्यात पंतप्रधान इंदिरा गांधी हजर राहणार होत्या. हे माहीत असूनही त्या आमंत्रणाकडे त्यांनी पाठ फिरविली व विमानातून खालची दुनिया पाहण्याची संधी चुकली. हे सांगून त्यांनी हे स्वकथन थांबविले आहे. या स्वकथनातून स्वतःच्या जीवनाबरोबरच आजूबाजूला घडणाऱ्या तत्कालीन सर्वच घटनांचा पट पवार यांनी मांडलेला असून त्यांच्या आयुष्यात आलेल्या व्यक्तींचा सहवास आणि शेवटही त्यांनी नोंदविलेला आहे. याशिवाय दलित चळवळीचे उभे राहणे, फोफावणे आणि भरकटणेही त्यांनी चित्कारले आहे. हा प्रवास सतत पराजितच होत गेलेला दाखविला आहे. म्हणजेच वास्तव उभे जसे आहे तसेच त्यांनी मांडले आहे. या स्वकथनातील लैंगिक व श्रृंगारिक संदर्भ वाचकांना खटकून नेत आहेत. परंतु दलितांच्या गुह्य जीवनापर्यंतचे सर्व संदर्भ जेव्हा स्वकथनावर मांडतो तेव्हा ते कितीही वस्त्रगाळ केली तरी त्यात गढूळपणा हा राहणारच आहे, याची स्पष्ट कबुली स्वकथनकरा दया पवार यांनी या

स्वकथनाच्या शेवटी स्वतःच दिलेली आहे. म्हणूनच दया पवार यांचे बलुतं हे स्वकथन त्यांच्या जीवनातील भयावह, भीषण दारिद्र्याचा आलेख तर आहेच, परंतु तत्कालीन समाजाचे ते भयावह दारिद्र्य दर्शन ठरविलेले आहे.

आठवणीचे पक्षी प्र. ई. सोनकांबळे (२७ जानेवारी, १९७९)

दि. २७ जानेवारी, १९७९ वर्षात तिसरे साहित्य संमेलन औरंगाबाद येथे भरले जाणार असताना या साहित्य संमेलनात प्र. ई. सोनकांबळे यांचे आठवणीचे पक्षी हे स्वकथन प्रकाशित झाले. या स्वकथनाने मराठवाड्यातील दलित जीवनाचे वास्तव चित्रण तंतोतंत उभे केले असून या स्वकथनासाठी त्यांनी लिखाणाचे माध्यम महारी भाषा निवडली आहे. म्हणजे मराठी भाषेचे मुळचे शुद्धरूप म्हणून महारी भाषेबद्दल सार्थ अभिमान त्यांनी या स्वकथनातून प्रकट केला आहे. असे प्रतिष्ठानच्या जुलै १९६९ च्या अंकात दया पवार यांनी म्हटले आहे. प्र. ई. सोनकांबळे यांनी दलित जीवनातील दैन्य, दास्य आणि दुःख व्यक्त केले असून मराठवाड्यात विषमता किती भयंकर प्रमाणात होती याचा हा सार्थ पुरावा होय. प्र. ई. सोनकांबळे यांचा जन्म मराठवाड्यातील उस्मानाबाद, लातूर जिल्यातील सुल्लाळी या गावी झाला. त्यांचे आई-वडील भूमीहीन महार. त्यातच लहानपणीच ते प्र. ई. सोनकांबळे यांना सोडून देवाघरी गेले. त्यामुळे थोरल्या बहिणीने प्र. ई. सोनकांबळे यांना सांभाळले. थोरल्या बहिणीच्या घरीही गरिबीच खिंतपत असल्यामुळे त्यांचे बालपण, किशोरपण भयावह गरिबीत गेले. म्हणूनच बहिणीच्या घरी पडेल ते काम करणे याशिवाय गावात कुणाच्याही घरी काम करून त्यातून मिळालेली भाकर पैसे बहिणीच्या घरी देणे यातच त्यांचे बालपण भुकेने करपून गेले. थोड्याशा पैशासाठी गूळ मिळतो म्हणून ऊसाच्या गुहाळात त्यांनी काम केले. येथे रात्री झोपताना थंडी वाजते म्हणून ऊसाची चिपाडेच त्यांनी अंगावर घेतली व अशा चिपाडात झोपल्यामुळे चरक्याचा मस्तवाल बैल त्यांना बालपणी तुडवून गेला आहे, तर

पाचवी पासूनच हाडोळतीला दहा—बारा मैलांचा प्रवास दररोज करून त्यांना शाळेत जावे लागले आहे व येथे शाळेत सर्व विद्यार्थी मधल्या सुद्धीत जेवण करत असताना आपल्याजवळ भाकरीच नाही म्हणून जवळच्या शेतात जाऊन मागे राहिलेल्या शेंगा उकरून त्या खाऊन, पाणी पिऊन त्यांनी पोटाची भूक भागवली आहे. पाटी पुस्तकासाठी त्यांना पैसे मिळावेत म्हणून हाडोळीतोच्या नरसिंगा ढोर या ढोर समाजाच्या माणसाच्या घरी त्याला कातडे पिकवायला लागणारी बाभळीची साल त्यांनी ओझेच्या ओझे नेऊन टाकली. या सालीने कातड्याला तर रंग आलाच परंतु माझ्या जीवनालाही रंग आला असे स्वकथनात लिहून टाकले आहे. यानंतर हाडे वेचणं आणि ते विकणं व त्यातून पैसे बहिणीच्या संसारासाठी व वध्या—पुस्तकांसाठी वापरणे हे कामही त्यांनी केले. तुळशीराम कुंभारासाठी लिद जमा करायचा व त्यातून थोडेसे पैसे मिळवण्याचे कामही त्यांनी केले. अशा पोटासाठी अनेक कामे करताना दुसऱ्याच्या घरात मेलेले सडके कुत्रे बाहेर नेऊन टाकण्याचे कामही त्यांनी केले असून, कुत्रं फेकायला सांगणाऱ्या म्हातारीने कुत्रं फेकल्यानंतर भाकर देईल असे म्हटले होते. पण कुत्रं फेकून आल्यावर मात्र तिची सून मला भाकर देण्यास तयार नव्हती. हा केविलवाणा अनुभव त्यांनी मांडलेला आहे. तर गरिबीची सीमारेषा व स्वतःच्या दारिद्र्याचं भयावह दर्शन घडवितांना हाडोळतीला धर्मा नावाचा मित्र भेटला व त्याच्या आईने आणलेल्या चक्कीतील लोकांच्या पायाखालील तुडवलेल्या पिठाच्या भाकरी कचकच लागत असतानाही खाल्ल्या आणि जीवनाच्या कचकचीला सामोरे गेले. हे त्यांनी अत्यंत करुणामयी वृत्तीने मांडले आहे. भूक, दारिद्र्य सततची उपासमार आणि अंगावर कधीच स्वच्छ नसणारे कपडे यामुळे मला कायमस्वरूपी खरुज, ऊवा आणि कावीळाने ग्रासलेले असायचे हेही त्यांनी नमूद केले. प्र. ई. सोनकांबळे गावकीची कामे करत असताना त्यांच्या पायात पायतान नसायचे. एके दिवशी प्रल्हाद आपले पाय दुखतायत म्हणून स्वच्छ धुतात. त्यांच्या एका पायात पंचवीस तर

दुसऱ्या पायात सव्वीस असे एकूण एकावणण काटे निघतात. असा काट्याकुट्यांचा जीवनप्रवास जगत असत. आठवणीचे पक्षीमध्ये कथानायकाला अनंत यातना सहन कराव्या लागल्या आहेत. या यातनांचे व त्यातून विकसित झालेली सरंजामशाही आहे. त्यामुळे संपत्तीचे एकत्रीकरण वरच्या वर्गात होऊन बेकारी व भिकारीपण खालच्या वर्गावर लादले आहे. अशा भयावह गरिबी व अस्पृश्यतेला उराशी बाळगत आणि सहन करीत व शिक्षण घेत प्रल्हादसारखा मुलगा डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी सुरु केलेल्या कॉलेजातच इंग्रजी विषयाचा प्राध्यापक, विभागप्रमुख, प्राचार्य पदापर्यंत जाऊन पोहचला आहे. त्यांचा हा प्रवास सर्वच स्तरातील गरिबीत पिचलेल्या विद्यार्थ्यांना दीपस्तंभासारखा अंधारातही मार्ग दाखविणारा म्हणून उपोयगी पडणारा आहे. म्हणून प्र. ई. सोनकांबळे यांच्या आठवणीचे पक्षी या स्वकथनाचे महत्त्व अनन्यसाधारण ठरत आहे.

उपरा लक्ष्मण माने (१९८०)

२५ डिसेंबर, १९८० रोजी लक्ष्मण माने यांचे उपरा हे आत्मकथन प्रकाशित झाले. या आत्मकथनातून माने यांनी कैकाडी जातीतील व्यक्तीचा जीवनप्रवास त्यांच्या जगण्यातील भयावह, भीषणता आणि त्यांच्या वाटेला आलेलं अफाट दारिद्र्य स्वतःच्या जीवनानुभवाने मांडलेले आहे.

उपरा या स्वकथनाची सुरुवात गावंदरीला गाढव सोडल्यावर ती गाढवं राखण्याचं काम आम्ही खेळत खेळत करीत होतो. अशा प्रसंगाने झालेली असून, अंगावर कपडे नाही, जवळ पाटी नाही पुस्तक नाही, लेखणी नाही अशा अवस्थेत शाळेत बसून राहणे ही त्यांना शिक्षाच वाटत होती. तर गाव, शीव जमीन, अन्न, पाणी अशी कोणतीच मालकी आमच्या समाजाजवळ, जातीजवळ नसते. परंतु कैकाड्यांचा देव व भुते मात्र खतरनाक असतात. याचा पडताळा त्यांनी त्यांच्या वडिलांच्या वागण्याच्या अनुभवातून दिलेला आहे. गावातील कुणाच्याही दारी जाऊन शिळं पार्क वाढ, भाकरी वाढ माय म्हणून दीनवाणी फिरत असतं. अशी भोक पोटाची आग भागविण्यासाठी मी केकवेळा मागितली आहे. असे हे दाहक वास्तव माने यांनी

स्वकथनातून बयाच वेळा नोंदविलेले आहे. तर एखाद्या लग्नाच्या कार्यक्रमात जेवणाया उष्ट्या पत्रावळ्यांवरिल पदार्थ घेण्यासाठी आमच्या पोरान्या उड्या पडायच्या. हेही त्यांनी अत्यंत संयमितपणे कथन केले आहे. या सर्व दारिद्र्याचे माने यांच्या जीवनाभोवती आपले राक्षसी हात कसे आवळलेले होते. याचे सार्थ प्रत्यंतर उपरा मधून येते आहे. अशा भयावह दारिद्र्याची टक्कर देत त्यांनी इयत्ता सातवी गाठली. यावेळी लग्नात वाद्य वाजविण्याचे काम करून त्यांनी पुस्तके, वह्याव कपडे घेतले. पंचासमोर गुन्हेगार ठरलेल्या व्यक्तीच्या डोक्यावर गु—घाणीने भरलेला मातीचा डेरा ठेवला जात असे. आणि त्याला देवाला फेया मारायला सांगितले जात असे. अशा फेया मारताना आजूबाजूला बसलेल्या पंचांनी एक एक खडा त्या डेयाला मारायचा यामुळे डेयाला छिद्र पडून ती गु घाण गुन्हेगाराचय अंगावर तोंडावर आणि डोक्यावर पसरायची. त्याने ती घाण न पुसता देवाला पंचासमोर प्रदक्षिणा मारायच्या ही जातपंचायतीची कठोर शिक्षा त्यांनी बालपणी पाहिली आणि तिचा धसकाच घेतला होता. सोयरीकीच्या वेळी पोरीच्या बापाला भाव असतो हे समाजाचे वेगळेपण त्यांनी नोंदविले आहे. पुढे एस.एस.सी. पास होऊन कॉलेजात असताना एक मित्र प्रेमविवाह करतो. या मित्राच्या संसाराला पैसे देऊन मदत करण्यासाठी ते एका वाजंत्री वाजविणाया ताफ्यात जाऊन ढोल वाजविण्याचे काम करतात व मित्राला पैसे देतात. ही बाब त्यांच्या परोपरकार जपणाया स्वभावाची आठवण करून देणारी आहे. अगोदरच अठराविश्व दारिद्र्य व त्यात घरमालकाच्या मुलीशीच प्रेमविवाह केल्यामुळे माने अत्यंत अडचणीत आले होते. त्यांना पुढे जातपंचायतीत बोलाविले. त्यासाठी त्याने माने यांच्या वडिलांना वेठीस धरले होते ही भयावह आठवणही त्यांनी उपरा या आत्मकथनातून नोंदविलेली आहे. उपरा स्वकथनातून पिढ्यानपिढ्या बिहाड पाठीवर घेऊन गाढवाचं जीणं जगणाया कैकाडी जातीच्या वेदना आलेल्या असून या स्वकथनामुळे भटक्या विमुक्त जाती—जमातीच्या प्रश्नावर सामाजिक मंथन सुरु

झाले आहे. त्यामुळे भटक्यांचा प्रश्न सामाजिक चर्चेचा विषय होऊन त्यांच्यासाठी काम करणाया मंडळीच्या कामाला चालना मिळालेली आहे. या स्वकथनाचा विषय हाच की, माने यांनी जे आयुष्य जगले. जे भोगले व अनुभवले ते प्रांजळपणाने मांडलेले आहे.. तर पुन्हा स्वतःच्या पायावर उभं राहूनही जातीतच जगणे कसे भाग पडले याचा सार्थ प्रांजळ पडताळा उपरा या स्वकथनातून दिलेला आहे. महाराष्ट्रातील कंजारभाट, कैकाडी, वडार, टकारी, भामटी, वैदू, गोसावी अशा कित्येक जमातीच्या पदरी हे उपरेपण आलेले आहे. त्यांच्या माथी असलेला उपरा हा कलंक पुसून मानवी संस्कृतीत या लोकांना कधीतरी सामावून घेतले जाईल का ? आणि आपल्या समाजाच्या चौकटी मोडून आपले लोक बदलतील का? हे कधी न सुटणारे प्रश्न लक्ष्मण माने यांच्या उपरा या स्वकथनातून प्रभावीपणे सुजाण समाजापुढे आलेले आहे.

हकिकत आणि जटायू — प्रा. केशव मेश्राम
दि. १५ ऑगस्ट १९७२ रोजी केशव मेश्राम यांचे हकिकत आणि जटायू हे कादंबरी सदृश्य स्वकथन प्रकाशित झाले. हकिकत हे स्वकथन असून सात—आठ वर्षांचा परिपाक होय. तर जटायू हे कादंबरी सदृश्य स्वकथनाचा भाग त्यांनी जोडलेला आहे. हकिकत आणि जटायू या आत्मकथनातून अस्पृश्य जातीच्या वाट्याला येणारे दुःख व वंचितपणा याची सांगडच मेश्राम यांनी घातलेली आहे. हकिकत सांगताना मुंबईला प्राथमिक शिक्षणासाठी चुलत भावाकडे करावी लागणारी कामे व त्यांची अखंडता हे त्यांनी सांगितले. पुढे विदर्भातील अकोला येथे जन्मगावी आल्यावर त्यांच्या घराण्याचा, आजीच्या तोंडून ऐकलेला लौकिक पाहून आई—वडिलांना मदत करावी म्हणून रात्रीची सायकल शिक्षा भाड्याने कशी चालविली. काळश्याच्या बंगन कशा खाली केल्या, आईल मिलमध्ये जाऊन मशीन सोबत अंगावर तेल उडत असताना कसे काम केले. ग्रामीण जीवनापेक्षा अस्पृश्यतेपेक्षा अस्पृश्यतेचे चटके शहरात शिथिलतेने बसतात. असेच स्वकथनावर मेश्राम यांना सांगायचे आहे. एकंदरीत आठ—दहा वर्षांच्या शैक्षणिक

जीवनामध्ये मेश्राम यांनी जे पाहिले, सोसले अत्यंत सूक्ष्मपणे मांडले आहेच. या कथनातून अस्पृश्य समाजाच्या तरुणाचे दुःख त्याची धडपड, त्याला होणारा सामाजिक व दलितांचाच विरोध, या समाजाच्या अंद्धश्रद्धा या सर्वच बाबींवर मेश्राम यांनी प्रकाश टाकला असून, अस्पृश्य हे समान सवर्ण समाजाकडून दबोचलेले असूनही त्यांच्यातही कसा भेदभाव आहे, वैमनस्व आहे याचे दर्शन देते आहे. या दृष्टीने कादंबरी म्हणून केलेले हे कथन वाचकांच्या अंतर्मनाचा ठाव घेणारे ठरते आहे. १९७१ ते १९८० दशकातील आत्मकथनांकडे पाहता असे दिसते की, या कालखंडातील आत्मकथने आपले दुःख संयमितपणे निवेदन करित असून कोणताही आक्रस्ताळेपणा यातून दिसून येत नाही, तर पदरी आलेले दुःख आपण कसे निमूटपणे भोगले असाच आशय यातून व्यक्त होत आहे. असे असले तरी मिस्कील, तिरकस विषमद मात्र यातून प्रकट झालेला असून, त्यामुळे आजची आणि तेव्हाची परिस्थिती सहजपणे वाचकांना समजून येत आहे. या शिवाय समाज कितीही सुधारला तरीही अस्पृश्यता नष्ट होणारच नाही, हे सूत्र या स्वकथनातून प्रकर्षाने प्रकट होताना दिसत आहे. या स्वकथनातून अज्ञान, दारिद्र्य, पिळवणूक यामुळे दलित माणूस कसा नागवला गेला आहे याचे चित्रण झालेले दिसून येते जातीव्यवस्थेमुळे माणसाचे अवमूल्यन होते हे स्पष्ट झालेले आहे. म्हणूनच प्रत्येक स्वकथनातील स्वकथनकार जातीव्यवस्था नाकारतो आहे. हे सूत्र स्वीकारतो आहे. माणसाला केंद्रबिंदू मानल्याशिवाय दलित माणसाची प्रगती होऊच शकणार नाही. तर दलित समाजही प्रगती करू शकणार नाही. हे सूत्र ध्यानी घेऊन मनुष्यत्वाची प्रतिष्ठा मानणाऱ्या तत्त्वप्रणालीशी ही आत्मकथनाचे नाते जोडू पाहत आहेत. थोडक्यात सांगायचे म्हणजे आलोद्धार हेच दलित साहित्याचे प्रयोजन असून, शेकडो, हजारो वर्षे पिढ्यान्पिढ्या सोसत आलेल्या देन, दुःख, अन्याय, अत्याचार यांपासून स्वतःला, समाजाला मुक्त करण्यासाठी संघर्षसिद्ध झालेल्या समाजाचा उद्गार म्हणजे दलित साहित्य असे जर मानले तर या

दशकातील संयमशीरपणे जीवनसंघर्ष मानणारी दलित आत्मकथने त्याला अपवाद ठरणार नाहीत अशी या दशकातील आत्मकथनाची वस्तुस्थिती आहे. तर दलित स्वकथने वेगवेगळे रूपबंध होऊन आकार घेत असताना प्रथम स्वकथनाचा अविष्कार, कवितेच्या रूपानेच झाला आहे. कारण कवितेतून त्यांना स्वानुभू मांडणे सोपे वाटले आहे. म्हणूनच रापी जेव्हा लेखणी होते, हे राम दुतोंडे यांचे काव्यभाष्य, छावणी हालते आहे. यातील अर्जुन डांगळेचे अनुभव हे। स्वकथनच ठरले आहेत. तर दलित दुःख व्यक्त करण्यासाठी आपली कविता अपुरी पडते आहे. याचा प्रत्यय सरळच दया पवार यांना आला आहे. म्हणूनच त्यांनी कोंडवाडा काव्यसंग्रहातील कवितेनंतर बलुतं हे आत्मकथन लिहिले आहे. तर प्रा. केशव मेश्राम यांनीही आपल्या जीवनातील भयावह दुःखाची नोंद घेण्यासाठी हकिकत आणि जटायू हे कादंबरी सदृश्य विस्तीर्ण पट असणारे माध्यमच जवळ करावे लागणार आहे. स.ना. सूर्यवंशी यांनी अगाजे कल्पिले नाही, सांगताना सरळ निवेदनाचाच घाट धरलेला आहे. तर आठवणीचे पक्षी व्यक्त करताना प्र. ई. सोनकांबळे यांनीही एक एक आठवण वेगवेगळी करूनच लेखांद्वारे व्यक्त केली आहे. मुरलीधर जाधव यांनी आपले कार्यकर्ता जीवन व्यक्त करण्यासाठीही कादंबरीसारखा विस्तीर्ण पाट स्वानुभवकथनासाठी स्वीकारला आहे. तर आपला झालेला कोंडमारा व्यक्त करण्यासाठी मुक्काम पोष्ट देवाचे गोठणे लिहिताना माधन कोंडविलकर यांनी त्यांच्यावरील असंख्या दुःखाची व्यथा डायरी रूपाने सांगितली आहे. तर आपले समाज जीवनातील उपरा स्थान प्रगट करताना लक्ष्मण माने यांनीही आपले दुःख सलग न सांगता तुटक तुटक करूनच सांगितले आहे. तर उदूध्वस्त व्हायचंय मला मधून मल्लिका अमर शेख यांनीही एखादी शोकांतिका सांगवी तसे आपले जीवन दुःख व्यक्त केले आहे. तर सर्वोदय मधून गंगा, राणू, तिझड या फिरस्त्याचे दुःख केवळ कादंबरी आकृतीबंधामुळेच वाचकांचे हृदय अस्वस्थ करून टाकणारे ठरले आहे. याचा अर्थ असा की, १९७१ ते १९८० या दहा

वर्षाच्या कालखंडातील हकिकत आणि जटायू (केशव मेश्राम), बलुतं (दया पवार), आठवणीचे पक्षी (प्र. ई. सोनकांबळे), उपरा (लक्ष्मण माने) या आत्मकथनांची हजेरी मराठी वाङ्मयात लागल्यामुळे प्रस्थापित साहित्य विश्वात खळबळ उडाली आहे. दलित समाजातील लोकांनी जे जीवन भोगले. त्या समाजाचे उघडे नागडे वास्तव अत्यंत प्रामाणिकपणे आत्मकथनातून मांडले आहे. जे प्रस्थापितांनाही चित्तथरारक वाटले आहे. म्हणजेच भयावह, भीषण, चित्तथरारक असे जग दलित आत्मकथनाच्या निमित्ताने मराठी साहित्यात प्रथम अवतीर्ण झाले आहे.

दलित आत्मकथनाचा हा प्रारंभीचा काळ आहे. इथर्यत जातीव्यवस्था दलितांना त्रास देण्यासाठीच निर्माण झाली आहे. म्हणूनच प्र. ई. सोनकांबळे यांच्या आत्मकथनातून विद्रोहपेक्षा ही जाण ठेऊनच दया पवारांनी आत्मकथन लिहिले आहे. याशिवाय मुक्काम पोस्ट देवाचे गोठणे मधून गोंडविलकर यांनी असह्य त्रास सहन करूनही स्वतःचे सोशिक समजूतदार, मनच प्रकट केले आहे. तर लक्ष्मण माने यांच्या उपरा आत्मकथनातून लेखकाच्या बिकट परिस्थितीचे दुःख ठसठसत आहे. हे सर्व पाहता १९७१ ते १९८० या दहा वर्षांच्या कालखंडात आलेल्या स्वकथनाचे स्वरूप संयमशील, मवाळ असल्यामुळे त्यातून भयावह ग्रोथ प्रकट झालेला नाही हे स्पष्ट झालेले आहे.

संदर्भ ग्रंथ

१. बलुतं दया पवार, ग्रंथाली प्रकाशन, मुंबई, पाचवी आवृत्ती १९९३.
२. आठवणीचे पक्षी प्र.आ. प्र. ई. सोनकांबळे, चेतना प्रकाशन, औरंगाबाद, प्र.आण् १९७९
३. उपरा — लक्ष्मण माने, ग्रंथाली प्रकाशन, मुंबई, पाचवी आवृत्ती २०००
४. हकिकत प्रा. केशव मेश्राम, पी. पी. एच. बुक स्टॉल, मुंबई, प्र.आ. १९७२.
५. जटायू — प्रा. केशव मेश्राम, पी. पी. एच. बुक स्टॉल मुंबई, प्र. आ. १९७२
६. दलितांची आत्मकथने संकल्पना व स्वरूप डॉ. वासुदेव मुलाटे, स्वरूप प्रकाशन.

७. वेदनांचा प्रदेश प्र.आ.मार्च . प्रल्हाद लुलेकर, कैलास पब्लिकेशन औरंगाबाद प्र.आ. मार्च २०००.